

ЯРАШИЛГАНЛИГИ МУНОСАБАТИ БИЛАН МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИКДАН ОЗОД ҚИЛИШ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЭҲТИЁЖ

Қаххоров Дилшод Ғафур ўғли

Ички ишлар вазирлиги Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11189874>

Сўнгги йилларда юртимизда қонунчилик тизимида туб ислохотлар даври бўлди. Жумладан, Қонунчилик палатаси томонидан 2021 йил 16-августда қабул қилиниб, Сенат томонидан 2021 йил 30-сентябрда маъқулланган “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-720-сон қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий қонунчиликка ўзгартиришлар, қўшимчалар киритилиб, такомиллаштирилди.

Зеро, ҳуқуқшунос Дж.Х. Юлдашев такидлаганидек, ҳозирда инсон ҳуқуқлари, хусусан фуқароликка доир субъектив ҳуқуқлар бўйича халқаро стандартларни миллий қонунчилигимиз ва ҳуқуқни қўллаш амалиётига татбиқ этишдаги мавжуд муаммоларни чуқур тадқиқ этиш зарурати долзарблигича сақланиб қолмоқда. Шунинг учун, ушбу муаммо ва камчиликларни бартараф этиш мақсадида ушбу кодексга киритилган бу ўзгартиришлар ва қўшимчалар, мавжуд ҳуқуқий институтларни замон талабларига мос равишда такомиллаштириш бўйича илгари суриладиган таклифлар норма ижодкорлиги фаолияти учун долзарб амалий аҳамият касб этади [1].

Бугунги кунга қадар жинойт учун яраштирув суд амалиётида мавжуд эди. Эндиликда Маъмурий жавобгарликка оид ишлар учун ҳам яраштирув институти ўз ўрнига эга. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 4-октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-720-сон қонуни билан Маъмурий ҳуқуқ оиласига янги тушунча, яъни, МЖтКнинг 21-2-моддаси “ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш” номи билан қўшилди ва яраштирув институти ўз ичига МЖтКнинг 12 та моддаси билан қамраб олинган. яъни, 40-моддасида (туҳмат), 41-моддасида (ҳақорат қилиш), 45-моддасида (фуқароларнинг турар жойи дахлсизлигини бузиш), 46-моддасида (фуқарога маънавий ёки моддий зарар етказиши мумкин бўлган маълумотларни ошкор этиш), 46-1-моддасида (шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузиш), 52-моддасида (енгил тан жароҳати етказиш), 61-2-

моддасида (мулкни қасддан нобуд қилиш ёки унга зарар етказиш), 104-моддасида (экинзорларни пайҳон қилиш, қишлоқ хўжалик экинларининг далада тўплаб қўйилган ҳосилига зарар етказиш ёки уни йўқ қилиб юбориш, кўчатларга шикаст етказиш), 133-моддасида (транспорт воситалари ҳайдовчиларининг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши жабрланувчига енгил тан жароҳати ёки анча миқдорда моддий зарар етказилишига олиб келиши), 134-моддасида (ҳайдовчиларнинг йўл ҳаракати қоидаларини бузиши транспорт воситаларининг ёки бошқа мол-мулкнинг шикастланишига олиб келиши), 183-моддасида (майда безорилик) ҳамда 200-моддасида (ўзбошимчалик) назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этган шахс, агар у ўз айбига иқроор бўлса, жабрланувчи билан ярашса ва етказилган зарарни бартараф этса, маъмурий жавобгарликдан озод этилиши мумкинлиги белгилаб қўйилди.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, жорий йилнинг 10 ойи мобайнида республикамизда 1 716 934 та маъмурий ҳуқуқбузарлик аниқланиб, шундан 40-модда (туҳмат) 4 347 та, 41-модда (ҳақорат қилиш) 86 070 та, 52-модда (енгил тан жароҳати етказиш) 30 982 та, 104-модда 2 036 та, 183-модда (майда безорилик) 119 963 та ҳуқуқбузарлик ҳолатлари аниқланиб, улардан 1 фоизи яъни 17 257 та ҳуқуқбузарлик ҳолатларида ярашганлиги муносабати билан маъмурий ҳуқуқбузарлик ишлари тугатилган.

Булар Тошкент шаҳри бўйича 1 180 та, Тошкент вилоятида 2 632 та, Самақанд 1 201 та, Сирдарё 314 та, Жиззах 663 та, Бухоро 838 та, Навоийда 732 та, Фарғона 2 107 та, Андижон 1 075 та, Наманган 480 та, Сурхондарё 1 199 та, Қашқадарё 4 197 та, Хоразм 335 та, Қорақалпоғистонда 286 та, Транспортда 4 та маъмурий ҳуқуқбузарликлар яраштирилиб, фуқароларимиз маъмурий жавобгарликдан озод қилинган.

Шунингдек, Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқувчи орган (мансабдор шахс) тарафларнинг ярашуви муносабати билан ишни судга юбориш тўғрисида қарор чиқаради ва маъмурий жавобгарликдан озод қилиш ҳақидаги масалани ҳал этиш учун иш материалларини ушбу Кодекснинг 3131-моддасида белгиланган тартибда судга юборадиган бўлди.

Бундан ташқари, 21-2-модданинг биринчи қисмида назарда тутилган ҳуқуқбузарликни бир йил ичида такроран содир этган шахс томонларнинг ярашуви муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилинмайдиган бўлди.

Шундай ижобий ишлар амалга оширилгани билан амалиётда маъмурий жавобгарликни ярашилганлиги муносабати билан жавобгарликдан озод қилишда муаммоларга дуч келинмоқда. Жумладан:

биринчидан, ярашилганлиги муносабати билан маъмурий жавобгарликдан озод қилиш институтини қўллаш фақат судларга берилган, лекин маъмурий жазо қўллаш органлари 30 дан зиёд. Ушбу органларда жазо қўлласа-ю яраштирилмаса ҳуқуқий жиҳатдан тўғримиқан.

Шу нуқтаи назардан жазо қўлловчи органларга яраштириш қўллаш амалиётини жорий қилиш зарур;

иккинчидан, айнан ички ишлар органлари мансабдор шахсларига ҳам ушбу ваколатдан фойдаланиш имкониятини бериш керак.

Чунки, ИИОлари мансабдор шахсларида жазо қўллаш амалиёти йўлга қўйилган. Агар ҳуқуқбузар ҳуқуқбузарлик содир этган шахс учун жабрланувчига зарарни қопласа, уни яраштириш ваколати ИИО ходимида бўлмаса, бу нотўғри бўлади;

учинчидан, МЖТКнинг 21-2-моддасида кўрсатилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича томонлар терговга қадар текширув жараёнида ўзаро ярашиб, суд жараёнларига қатнашишдан бош тортган тақдирда, суд жараёнларини уларнинг иштирокисиз ўтказиш тўғрисида МЖТКга норма киритиш.

МЖТКнинг 21-2-моддасида кўрсатилган маъмурий ҳуқуқбузарликни содир этиб, фуқаролар терговга қадар текширув жараёнларида ўзаро ярашиб, суд жараёнларига келмаслиги, ёки суд жараёнларида қатнашишдан бош тортиб юриши оқибатида профилактика инспекторлари маъмурий иш ҳужжатларини суддан ўтказишда кўплаб муаммоларга дуч келмоқда. Профилактика инспекторлари томонларнинг суд жараёнини уларнинг иштирокисиз ўтказиш тўғрисидаги аризалари ва илтимосномалари эса суд органлари томонидан инобатга олинмаслиги ҳамда суд жараёнларида томонларнинг қатнашиши мажбурий эканлиги тўғрисида талаблар қўйилмоқда.

тўртинчидан, 2023 йил 11-апрель куни қабул қилинган ЎРҚ-829-сон қонунига асосан МЖТК га киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар асосида кодексимизга киритилган 41-1-модда Шаҳвоний шилқимлик қилиш ва 59-2 -модда. Оилавий (маиший) зўравонлик моддалари янги бўлганлиги сабабли киритилмаган. Суд томонлар ярашган бўлса-да, уларга нисбатан жазо чорасини қўллашга мажбур бўлаётганлиги, оилалардаги ёки

томонлардаги низоларнинг янада кескинлашувига ҳамда оилаларнинг пароканда бўлиб, бузилиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Бундан ташқари 21-2-моддада келтириб ўтилган ҳуқуқбузарликларнинг санкция қисмига қарайдиган бўлсак, ушбу ҳуқуқбузарлик ҳолатларини содир этган шахсга нисбатан қўлланиладиган жазо тури жарима бўлиб, энг кам сумма миқдори 45-моддада (фуқароларнинг турар жой дахлсизлигини бузиш) базавий ҳисоблаш миқдорининг 3 дан 1 қисми ёки 1 баробар, энг кўп миқдор 40-моддасида (туҳмат) базавий ҳисоблаш миқдорининг 20 баробаридан 40 баробаригача ташкил этиб, яъни, 100 минг сўм ёки 300 минг сўмни ташкил қилади. Энг оғир жазо эса 15 суткага маъмурий қамоқ жазоси (183-модда ва 61-2-моддалар) қўлланилиши кўрсатиб ўтилган бўлиб, ушбу тақлиф этилаётган 41-1-модда Шаҳвоний шилқимлик қилиш ва 59-2 -модда. Оилавий (маиший) зўравонлик моддаларининг санкция қисми **41-1-модда. Шаҳвоний шилқимлик қилишда** базавий ҳисоблаш миқдорининг **икки бараваридан беш бараваригача** миқдорда жарима солишга ёки **беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа** олишга сабаб бўлади.

Худди шундай ҳуқуқбузарликлар маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, базавий ҳисоблаш миқдорининг **беш бараваридан етти бараваригача** миқдорда жарима солишга ёки **ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа** олишга сабаб бўлади», деб кўрсатиб ўтилган.

59-2-модда. Оилави (маиший) зўравонликда эса базавий ҳисоблаш миқдорининг **ўн бараваридан йигирма бараваригача** миқдорда жарима солишга ёки **ўн суткагача муддатга маъмурий қамоққа** олишга сабаб бўлади.

Ушбу модданинг 3-қисмида кўрсатилган ҳуқуқбузарлик учун базавий ҳисоблаш миқдорининг **ўн бараваридан йигирма бараваригача** миқдорда **жарима** солишга ёки **ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа** олишга сабаб бўлади» деб кўрсатилиши юқоридаги моддаларнинг 21-2-моддасида кўрсатиб ўтилган ҳуқуқбузарлик ҳолатларидаги жазо қисми умумий миқдорига тўғри келишини кўрсатиб турибди.

Бундан ташқари, изланишларимиз натижасида ярашув тўғрисидаги институтни қўллаш доирасини МЖТҚдаги моддалар сонини 12 тадан 17 тагача кўпайтириш орқали кенгайтириш тақлиф этилмоқда. Жумладан, ушбу рўйхатни қуйидаги моддалар, яъни, 41-1-модда. (шаҳвоний

шилқимлик қилиш) 59-2 -модда. (оилавий (маиший) зўравонлик), 61-моддасининг биринчи ва иккинчи қисмлари (оз миқдорда талон-торож қилиш), 62-моддаси (топиб олинган мол-мулкни яшириш), 121-моддаси (транспорт воситаларининг ички жиҳозларига шикаст етказиш) билан тўлдириш таклиф этилмоқда.

Мазкур институтнинг таъсир этиш доираси кенгайтирилиши одамлар, қариндошлар ва бошқа шахслар ўртасида келиштирадиган тартибнинг мустақамланишига асос солиши орқали ўз ижобий самарасини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Юлдашев Д. Туркия Республикасининг аёлларга нисбатан тазйиқ ва зўравонликни олдини олиш борасидаги илғор тажрибасига таҳлилий назар //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 185-188.
2. Юлдашев Д. Х. Ўзбекистон Республикаси фуқаролигини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш: Юрид. фан. д-ри (DSc) дисс. – 2022.

